

УДК 62.21474

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
ТАРИФНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

**КАНГОЖИН Б.Р., ЖАРМАГАМБЕТОВА М.С., СУЛЕЙМЕНОВ А.Ж., УАЛИЕВА
Ж.Т., САТЕНОВА М.Б.**

АЛТ Университет имени М.Тынышпаева

***Аннотация.** В статье рассматривается подход к повышению энергоэффективности и снижению тарифных потерь в системе электроснабжения железнодорожного транспорта Республики Казахстан за счет интеллектуального прогнозирования почасового электропотребления и последующей оптимизации закупки электроэнергии в условиях дифференцированных (двух- и трехзонных) тарифов. Объектом исследования выступает дистанция электроснабжения железнодорожного транспорта (на примере Астанинской дистанции), для которой характерны доминирование тяговой нагрузки (до 80–85%), выраженная суточная сезонность, влияние температуры и графика движения поездов, а также наличие электромагнитных факторов (гармоники и импульсные перенапряжения), влияющих на цифровые каналы и надежность телеметрии.*

Предложена модель прогнозирования на базе SARIMA с сезонным периодом 24 часа, дополненная корректировкой по эксплуатационно-климатическим факторам.

Сформулирована задача минимизации суточных затрат на электроэнергию как задача линейного программирования при ограничении договорной мощности и неизменном суточном объеме энергии. На основе данных за 2015–2024 гг. и отчетных показателей 2025 г. показано, что электроэнергия формирует 64,12% энергетического баланса (в условном топливе) и 76,8% денежных затрат, а рост совокупных расходов за десятилетие превышает 280%, что подтверждает доминирующее влияние тарифного фактора. Достигнутая точность прогноза (MAPE 3,8%; RMSE 4,5 MВт) достаточна для тарифного планирования.

Моделирование тарифной оптимизации демонстрирует снижение затрат на 6,5% (двухзонный тариф) и до 9,2% (трехзонный тариф). Предложена цифровая архитектура «поле → SCADA → аналитика → ERP» с учетом кибербезопасности (IEC 62351) и требований ЭМС (IEC 61000, IEEE 519).

***Ключевые слова:** железнодорожный транспорт; тяговое электроснабжение; прогнозирование нагрузки; SARIMA; LSTM; зонные тарифы; оптимизация; линейное программирование; SCADA; цифровая подстанция; ЭМС; кибербезопасность.*

Введение. Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших потребителей электрической энергии и характеризуется высокой энергоемкостью, неравномерностью нагрузки и чувствительностью к тарифной структуре рынка электроэнергии. Переход к дифференцированным и почасовым тарифам приводит к тому, что финансовая эффективность дистанций электроснабжения все в большей степени определяется качеством планирования графика потребления и соблюдением договорной мощности. Отсутствие точного прогноза почасовой нагрузки приводит к неоптимальной закупке электроэнергии, усилению пиковых платежей и штрафам за превышение мощности.

Цель исследования – разработать интеллектуальную систему краткосрочного прогнозирования электропотребления с последующей оптимизацией тарифного планирования для снижения затрат на закупку электроэнергии без снижения технологически необходимого объема энергопотребления.

Объект, исходные данные и предпосылки. Объектом исследования является система электроснабжения дистанции электроснабжения железнодорожного транспорта, включающая тяговые подстанции 110/27,5 кВ, контактную сеть 25 кВ переменного тока, посты секционирования, системы учета электроэнергии и телемеханики, а также совокупность эксплуатационно-производственных нагрузок (электроэнергия, дизельное топливо, бензин, газ, уголь) (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема тягового электроснабжения (110/27,5 кВ – контактная сеть 25 кВ – посты секционирования – учет и телемеханика).

Для построения модели используются:

- почасовые ряды потребления электроэнергии (на интервале 3 года для оперативного прогнозирования);
- температурные данные (внешняя температура) и сезонные индикаторы;
- индикаторы эксплуатационного режима (день недели, праздничные/рабочие дни, график движения поездов);
- агрегированные показатели энергопотребления и затрат за 2015–2024 гг. и отчет за 2025 г.

1. Электромагнитные и цифровые факторы как ограничения качества данных

Для тягового электроснабжения характерны нелинейные режимы нагрузки, обусловленные применением IGBT-преобразователей и ШИМ-управления в современных локомотивах. Это приводит к генерации высших гармоник (3-я, 5-я, 7-я), интергармоник, а также к импульсным перенапряжениям с высокими градиентами напряжения (dv/dt). Импульсные токи смещения замыкаются через паразитные емкости обмоток, экраны кабелей и заземляющую систему, создавая электромагнитные помехи во вторичных цепях РЗА/ПА и в цифровых каналах обмена (GOOSE, Sampled Values, Ethernet).

$$I_{см} = C \cdot dV/dt \quad (1)$$

Указанные факторы не только повышают требования к ЭМС цифровых подстанций, но и могут ухудшать достоверность телеметрических данных (пропуски пакетов, выбросы, дрейф времени), что необходимо учитывать в этапах очистки данных, обнаружения аномалий и контроля качества временных рядов, поступающих в прогнозный модуль.

2. Методика прогнозирования

2.1. Декомпозиция и формирование признаков

Почасовое потребление представляется аддитивной моделью, включающей трендовую, сезонную и случайную компоненты. С учетом стабильного уровня потребления после модернизации освещения целесообразно использовать модели временных рядов без экспоненциального тренда, но с выраженной суточной сезонностью [2].

$$P(t) = T(t) + S(t) + R(t) \quad (2)$$

Дополнительно потребление рассматривается как функция эксплуатационных и климатических факторов:

$$P(t) = f(G(t), Temp(t), S(t), H(t)) \quad (3)$$

где $G(t)$ – индикатор графика движения/интенсивности, $Temp(t)$ – температура, $H(t)$ – часовой коэффициент.

2.2. Модель SARIMA для краткосрочного прогноза

В качестве базовой модели для магистерского исследования выбрана SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s при сезонном периоде $s=24$ (суточная сезонность), как интерпретируемая и статистически обоснованная модель [1]. Параметры подбираются по анализу ACF/PACF и диагностике остатков (в т.ч. тест Ljung–Box).

$$SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s, s = 24 \quad (4)$$

Для тяговой нагрузки практическая настройка соответствует конфигурации порядка (1,1,1) при $s=24$. Итоговый прогноз используется для формирования план-графика закупки и для оптимизации распределения управляемых (нетяговых) нагрузок [3].

2.3. Метрики качества прогноза

Качество прогноза оценивается метриками MAPE и RMSE:

$$MAPE = (1/n) \cdot \sum |(P_{\text{факт}} - P_{\text{прогноз}})/P_{\text{факт}}| \cdot 100\% \quad (5)$$

$$RMSE = \sqrt{(1/n) \cdot \sum (P_{\text{факт}} - P_{\text{прогноз}})^2} \quad (6)$$

По результатам расчетов для исследуемой дистанции достигнута точность MAPE = 3,8% и RMSE = 4,5 МВт, что является достаточным уровнем для тарифного планирования и контроля договорной мощности.

3. Оптимизация тарифных затрат

3.1. Постановка задачи

В условиях двух- или трехзонных тарифов стоимость электроэнергии определяется почасовым потреблением и тарифной ставкой соответствующего интервала. Задача управления нагрузкой формулируется как минимизация суточных затрат при сохранении суточного объема энергии и соблюдении ограничения договорной мощности.

$$\min C = \sum_{t=1}^{24} P(t) \cdot T(t) \quad (7)$$

Ограничения:

$P(t) \leq P_{\text{max}}$ (ограничение по договорной мощности);

$\sum_{t=1}^{24} E(t) = E_{\text{сут}} = \text{const}$ (суточный объем энергии неизменен).

Задача относится к классу линейного программирования и может быть решена стандартными LP-методами. Практически оптимизация реализуется как перераспределение управляемых (нетяговых) нагрузок в интервалы пониженного тарифа при неизменном технологическом режиме тяговой нагрузки.

3.2. Алгоритм управления нагрузкой

1. Загрузка архивных данных и телеметрии SCADA.

Очистка выбросов и контроль пропусков (качество данных).

Декомпозиция сезонности и обучение SARIMA.

Прогноз нагрузки на горизонт 24–72 часа.

Выделение управляемых потребителей (освещение, обогрев, зарядка, вспомогательные механизмы).

Оптимизационный расчет перераспределения мощности по тарифным зонам.

Контроль соблюдения договорной мощности и формирование отчета «план–факт».

4. Результаты и обсуждение

4.1. Структура энергопотребления и затрат (факт 2025 г.)

Структурный анализ в условном топливе показывает доминирование электроэнергии (64,12%), при этом в денежной структуре электроэнергия формирует 76,8% затрат. Общие затраты на эксплуатационно-производственные нужды составили 5 818 995,8 тыс. тенге (с НДС), из них на электроэнергию – 4 468 912 тыс. тенге.

Таблица 1 – Структура энергопотребления в условном топливе (факт 2025 г.)

Ресурс	Доля, %	Комментарий
Электроэнергия	64,12	Ключевой ресурс; объект прогнозирования
Дизельное топливо	17,44	Спецтехника, ДГА, отопление
Бензин	7,77	Автотранспорт и организационные выезды
Тепловая энергия	8,48	Отопление/теплоснабжение
Уголь	1,17	Ярко выраженная климатическая зависимость
Природный газ	1,03	Второстепенная доля

Таблица 2 – Денежная структура энергозатрат (факт 2025 г.)

Ресурс	Затраты, тыс. тг	Доля, %
Электроэнергия	4 468 912	76,8
Дизельное топливо	908 912,5	15,62
Бензин	287 993,4	4,95
Тепловая энергия	141 943,2	2,44
Уголь	6 988,8	0,12
Газ	4 245,9	0,07

4.2. Динамика 2015–2024 гг. и вывод о тарифном факторе

Анализ десятилетней динамики показывает рост совокупных затрат на энергоресурсы с 1 483 724,68 тыс. тенге в 2015 г. до 5 677 052,64 тыс. тенге в 2024 г. (рост более 280%), при существенно меньшей изменчивости физических объемов потребления. Это указывает на доминирующее влияние тарифного фактора и усиливает необходимость оптимизации закупки электроэнергии на основе почасового прогноза (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика суммарных затрат ТЭР (2015–2024)

Потребление электроэнергии после 2017 г. стабилизировалось на уровне 106–118 млн кВт·ч; в 2024 г. составило 106 136,122 тыс. кВт·ч. Следовательно, модели с выраженной сезонностью (суточной/недельной) и учетом структурных сдвигов являются предпочтительными для практического применения (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика потребления электроэнергии (2015–2024), тыс. кВт·ч.

4.3. Эффект тарифной оптимизации и инвестиционная оценка

Результаты моделирования показывают снижение затрат на электроэнергию на 6,5% при двухзонном тарифе и до 9,2% при трехзонном тарифе. При годовых расходах на электроэнергию 4 468 912 тыс. тенге ожидаемая экономия составляет порядка 120–150 млн тенге в год, что сопоставимо с эффектом 3–6% снижения затрат (134–268 млн тенге) при различных сценариях управления нагрузкой.

Таблица 3 – Инвестиционные затраты на внедрение цифровой системы

Статья расходов	Стоимость, млн ₸
Серверное оборудование	25
Программное обеспечение	40
Интеграция с существующими системами	20
Обучение персонала	10
Итого	95

Оценка эффективности инвестиций выполнена через NPV и IRR при ставке дисконтирования 12%. Получены показатели: NPV = +260 млн ₸; IRR ≈ 34%; срок окупаемости – 1,4 года. Это свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта при условии корректной интеграции с существующей ИТ/ОТ-инфраструктурой.

5. Цифровая архитектура и требования надежности

Предлагаемая архитектура реализует замкнутый контур управления «измерение → прогноз → оптимизация → экономический анализ → корректировка режима» и включает уровни: полевой (IED, счетчики, датчики, РЗА, КРМ/STATCOM), SCADA-диспетчеризация (сбор и архивирование), аналитический уровень (база временных рядов, SARIMA, оптимизация) и ERP/финансы (учет затрат, отчетность, KPI) (рисунок 4).

Рисунок. 4. Архитектура интеллектуальной энергосистемы «поле → SCADA → аналитика → ERP» с учетом кибербезопасности и ЭМС.

Рекомендуемые протоколы и интерфейсы: IEC 61850 (GOOSE, SV), Modbus TCP, IEC 60870-5-104 [4].

5.1. Кибербезопасность

Цифровизация подстанций и интеграция прогнозной аналитики увеличивают поверхность атак. Критические угрозы включают несанкционированный доступ к IED/SCADA, подмену телеметрии, DoS-атаки на сервер аналитики, нарушение доставки GOOSE/SV-пакетов, а также вмешательство в алгоритм оптимизации. Для минимизации рисков целесообразны сегментация OT/IT, VLAN, промышленный firewall, RBAC, журналирование, резервирование и применение требований IEC 62351 [5].

5.2. ЭМС как фактор устойчивости цифрового контура

ЭМС-риски для тяговых подстанций включают импульсные перенапряжения при коммутациях, высокие dv/dt , токи смещения, гармонические/интергармонические искажения и наводки во вторичных цепях. Последствиями могут быть ложные срабатывания РЗА, искажение или потеря пакетов данных, сбой синхронизации времени и деградация качества входных данных для прогноза. Поэтому меры ЭМС (экранирование, гальваническая развязка, оптоволоконные линии, корректное заземление, фильтрация гармоник и контроль качества электроэнергии по IEEE 519 и IEC 61000) рассматриваются как обязательные условия устойчивой работы системы прогнозирования и оптимизации [6].

Заключение. Показано, что для дистанции электроснабжения железнодорожного транспорта электроэнергия является доминирующим ресурсом (64,12% в энергобалансе и 76,8% в денежных затратах), что обосновывает приоритет прогнозирования электрической нагрузки.

Стабилизация потребления после модернизации освещения позволяет применять модели временных рядов с выраженной суточной сезонностью ($s=24$) без экспоненциального тренда, при учете структурных сдвигов.

SARIMA-модель обеспечивает точность, достаточную для тарифного планирования (MAPE 3,8%; RMSE 4,5 МВт), и может быть интегрирована в цифровую архитектуру SCADA–аналитика–ERP.

Оптимизация зонных тарифов на основе прогноза позволяет снижать затраты на 6,5% (двухзонный) и до 9,2% (трехзонный), обеспечивая экономию порядка 120–150 млн тенге в год.

Инвестиционная оценка ($NPV +260$ млн \bar{T} , $IRR \sim 34\%$, окупаемость 1,4 года) подтверждает целесообразность внедрения при соблюдении требований кибербезопасности и ЭМС [7].

Перспективы дальнейших исследований

1. внедрение гибридных моделей (SARIMA + LSTM) и адаптивного дообучения для повышения точности прогноза в условиях режимных изменений [8];
2. учет рынка мощности и балансирующего рынка в задаче оптимизации закупки;
3. развитие цифрового двойника дистанции электроснабжения с формализацией эксплуатационно-климатической адаптации;
4. расширение мониторинга качества электроэнергии и ЭМС для повышения надежности цифровых коммуникаций [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. IEC 61850. Communication networks and systems for power utility automation. International Electrotechnical Commission.
2. IEC 61000 (серия). Electromagnetic compatibility (EMC). International Electrotechnical Commission.
3. IEC 62351 (серия). Power systems management and associated information exchange – Data and communications security. International Electrotechnical Commission.
4. IEEE Std 519. IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE.
5. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Wiley.
6. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. OTexts.
7. Weron R. Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach. Wiley.
8. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997.
9. Zhang G.P. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model. Neurocomputing, 2003.